

Aineistohallinnan urakehityksen edistäminen Suomessa - Asiantuntijakoulutuksen tiekartta

Loppuraportti¹

Tämä raportti on yhteenveto [työryhmän](#) alkuperäisestä, pidemmästä raportista. Yhteenvedon ovat laatineet Jukka Rantasaari*, Susanna Nykyri**, Manna Satama*** ja Anne-Marie Tuikka****.

*Orcid [0000-0001-5927-3781](#), Turun yliopisto

**Orcid [0000-0002-5018-5176](#), Tampereen yliopisto

***Orcid [0000-0003-3775-9363](#), Itä-Suomen yliopisto

****Orcid [0000-0002-2962-105X](#), Turun ammattikorkeakoulu

Tiivistelmä

Raportissa kuvataan Suomen kasvavaa aineistohallinnan (RDM) asiantuntijoiden sekä alan muodollisen koulutuksen tarvetta. Siinä kuvataan erikoiskoulutusohjelma, johon kuuluu toimintaympäristön analyysi, yhteistyö sidosryhmien kanssa ja useita sektoreita palveleva modulaarinen opintosuunnitelma. Raportin päätteeksi Tampereen yliopisto valitaan ohjelman toteuttamista varten, ja Wienin yliopiston mallin innoittamana siinä korostetaan sidosryhmien jatkuvan osallistumisen ja kansainvälisen yhteistyön merkitystä.

Johdanto

Aineistohallinnan (RDM) asiantuntijoiden ammatillisessa koulutuksessa on Suomessa huomattava puute. Tämä ammattiryhmä on keskeisessä roolissa ylläpidettäessä tutkimustiedon eheyttä. Tämä raportti korostaa sellaisen muodollisen koulutuspolun tarvetta, joka vastaa työelämän tarpeita ja kehittyviä vaatimuksia akateemisilla ja muilla aloilla. Raportissa esitetään yhteenveto Professionalisation of RDM Experts -työryhmän työstä, jonka tavoitteena on luoda erityiskoulutusohjelma tähän tarpeeseen.

Tällä hetkellä aineistohallinnan ammattilaiset, jotka ovat usein hankkineet ammattitaitonsa itsenäisesti, osallistuvat yhä enemmän uusien tulokkaiden kouluttamiseen organisaatioissaan. Lisäksi nykyiset koulutusohjelmat eivät kata riittävästi keskeisiä aineistohallintaan liittyviä taitoja. Ehdotetulla järjestelmällisellä ja laadukkaalla koulutusohjelmalla pyritään korjaamaan näitä puutteita. Ohjelma on linjassa Suomen lainsäädännön kanssa ja vastaa Euroopan merkittävään

¹ Aineistohallinnan asiantuntijatyöryhmän ammatillista pätevyyttä koskeva tiekartta. (2024). Aineistohallinnan urakehityksen edistäminen: Asiantuntijakoulutuksen viitekehys Suomessa (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10640286>

tietojen valvojien ja parempien aineistohallinnan taitojen tarpeeseen nuorten tutkijoiden keskuudessa.

Työn eteneminen

Kansallisen avoimen tieteen ja tutkimuksen (AVOTT) ohjausryhmän alaisuudessa muodostettu noin 45-henkinen työryhmä suoritti aluksi tietojen valvojien koulutuksen toimintaympäristön analyysin. Tämän jälkeen pidettiin aineistohallinnan pätevyksiä ja taitoja koskevia aivoriihiä. Aineistohallinnan koulutuksen ammattimaistamiseksi hahmoteltiin tiekartta, joka keskittyy viiteen päävaiheeseen: tietoisuuden lisäämiseen koulutustarpeista, koulutuksen sisällön tarkentamiseen, organisoijan valintaan, kestäväen liiketoimintamallin luomiseen ja koulutuksen arvoa koskevan luottamuksen rakentamiseen.

Työryhmä jaettiin kolmeen alaryhmään, jotka kokoontuivat säännöllisesti kuuden viikon välein yhteiseen edistymistä koskevaan päivystystilaisuuteen. Työryhmä kokoontui helmikuun 2022 ja tammikuun 2024 välillä 17 kertaa aineistohallintakoulutuksen kehittämistä varten.

Alaryhmät työskentelivät eri teemojen parissa, kuten aineistohallinnan koulutustarpeiden perustelemineen, koulutuksen sisällön hahmotteleminen ja organisaation ja rahoituksen turvaaminen.

Alaryhmien tehtävät

Alaryhmä 1: Koulutuksen tarvetta koskevan tietoisuuden lisääminen

Alaryhmän 1 tehtävänä oli lisätä tietoisuutta aineistohallinnan koulutuksesta markkinointimateriaalien avulla ja tunnistaa keskeiset kohderyhmät mukaan lukien opetus- ja kulttuuriministeriö, korkeakoulut, yritykset ja avoimen tieteen ja tutkimuksen yhteisö. Ryhmä kehitti tärkeimmäksi ajatustensa esilletuontia edistäväksi työkaluksi PowerPoint-esityksen, joka kattaa muun muassa projektin taustan ja tavoitteet, tietojen valvojien ammatillisten valmiuksien parantamisen tarpeellisuuden, tietojen valvojien suhteen muihin tiedon parissa työskenteleviin ammattilaisiin, alan kansainvälisen ja kansallisen nykytilanteen sekä suositukset. Tätä esitystä on hyödynnetty erilaisissa kokouksissa ja konferensseissa, ja koulutuksen järjestäjä aikoo jatkaa materiaalin kehittämistä ja levittämistä.

Alaryhmä 2: Tarvittavan koulutuksen pääsisällön hahmotteleminen

Alaryhmä 2:n vastuulla oli kehittää aineistohallinnan asiantuntijoiden modulaarinen koulutusohjelma, joka on suunniteltu parantamaan sekä teknisiä taitoja että ihmissuhdetaitoja. Alaryhmän työhön sisältyi opintosuunnitelman yhdenmukaistaminen kansallisten ja kansainvälisten standardien kanssa ja olemassa olevien resurssien yhdistäminen välttämällä samalla tarpeetonta päällekkäisyyttä niiden kanssa. Skills4EOSC:n harmonisointiponnistelut aineistohallinnan ammatillisten valmiuksien parantamiseksi sekä vertaaminen Wienin yliopiston akkreditoituun tutkintokurssiin vaikuttivat voimakkaasti opintosuunnitelman suunnitteluun.

Alaryhmä 2:n kattava opintosuunnitelma kattoi keskeiset aineistohallinnan alueet ja suunniteltiin palvelemaan erilaisia aineistohallinnan ammatillisia profiileja ottaen huomioon linjauksiin, tutkimukseen, datatieteeseen/analyysiin sekä infrastruktuuriin suuntautuvat roolit, joiden lisäksi mukana on kaikille mahdollinen ”muutosvoima”-rooli. Opintosuunnitelmassa ehdotettiin viittä moduulia, joista jokainen käsittelee aineistohallinnan kriittisiä näkökohtia, sekä valinnaista erikoisalojen lisäkoulutusta:

- Moduuli 1: aineistohallinnan ja avoimen tutkimuksen perusteet
- Moduuli 2: tietotekniikan ja datatieteen perusteet
- Moduuli 3: FAIR-periaatteet tutkimusaineiston elinkaareissa
- Moduuli 4: aineistohallinnan tuki, kuten konsultointi ja koulutus
- Moduuli 5: soveltaminen käytäntöön projektityöskentelyn kautta.

Näitä moduuleja voidaan mukauttaa erilaisiin ammatillisiin rooleihin, jolloin osallistujat voivat soveltaa tietoa omissa konteksteissaan, ja ne on suunnattu ammattilaisille, tutkijoille ja syventäviä opintoja suorittaville.

Alaryhmä 3: Koulutuksen organisoijan ja alkurahoituksen löytäminen

Alaryhmä 3 keskittyi aineistohallinnan koulutuksen koordinoijan ja rahoituksen löytämiseen. Valitun koordinoijan tuli olla uskottava, palautteen antamiseen kykenevä ja aineistohallinnan tarpeet tunteva taho. Tarkasteltavat rahoitusmallit eivät tukeutuneet korkeakoulutuksen perusrahoitukseen, vaan kestäväyyden varmistamiseksi suosittiin lähestymistapaa, jossa osallistuja maksaa koulutuksesta.

Koulutuksen suunnittelijaksi ja organisoijaksi valittiin Tampereen yliopisto opetus- ja kulttuuriministeriön apurahan turvin. Apuraha kattaa koordinoijan kulut sekä sisällöntuotannosta aiheutuvat kulut ja hallintokulut. Koulutussuunnitelman mukaan kehitystyö vie yhden vuoden, jonka jälkeen seuraa modulaarinen 15 opintopisteen ohjelma, johon kuuluu paikan päällä järjestettäviä tilaisuuksia ja etätilaisuuksia sekä harjoitteluosio.

Ohjelma suunniteltiin niin, että sen voi suorittaa kokonaan tai osittain, ja sen ensimmäinen versio keskittyy antamaan osallistujille erilaisiin aineistohallintarooleihin tarvittavat valmiudet. Kansallisten kumppaneiden, kuten CSC:n (Tieteen tietotekniikan keskus) ja avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaation (AVOTT), lisäksi yhteistyötä pyritään tekemään kansainvälisten kumppaneiden ja erityisesti Wienin yliopiston tietojen valvoja -koulutuksen kanssa ohjelman laadun ja merkityksen parantamiseksi.

Johtopäätökset ja seuraavat vaiheet

Aineistohallinnan asiantuntijoiden tarve on alalla laajalti tunnustettu myös ammattilaisten keskuudessa. Eri toimijoiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella työryhmä vakuuttui kokonaisvaltaisen koulutuksen tarpeellisuudesta tieteellisen tutkimuksen ja tiedon jakamisen tukemiseksi ja tehostamiseksi. Lyhyet kurssit tai jonkinlainen olemassa olevan koulutuksen räätälöinti eivät riitä asian korjaamiseen.

Tämän takia ryhmä päätti luottaa koulutusohjelman muotoilussa nykyisten aineistohallinnan asiantuntijoiden näkemyksiin ja ulkopuolisiin tutkimuksiin. Tietoisuuden lisääminen

tiedonhallinnassa vaadittavasta ammatillisesta osaamisesta ja kohdennetun koulutuksen merkityksestä on tärkeää.

Seuraavat, vuonna 2024 toteutettavat vaiheet koskevat palkatun koordinaattorin johtamaa koulutuksen suunnittelua ja valmistelua. Ohjelma käynnistetään paikan päällä järjestettävässä ensimmäisessä koulutustapahtumassa, jonka jälkeen järjestetään online-tilaisuuksia ja lopuksi työharjoittelu. Modulaariseksi suunniteltu ohjelma mahdollistaa sen osittaisen tai täydellisen suorittamisen, ja koko 15 opintopisteen ohjelman suorittamisesta myönnetään todistus. Koulutusta on tarkoitus pilotoida kahdesti, vuosina 2025 ja 2026, jatkuvassa yhteistyössä CSC:n, AVOTT:n ja Tietoarkiston kanssa. Lisäksi tavoitteena on edistää kansainvälistä yhteistyötä yhteisten koulutushankkeiden etsimiseksi. Lopuksi pilottivaiheessa suunnitellaan tarvittavat aineistohallinnan jatkokoulutukset.

Työryhmän jäsenet

Minna Ahokas	CSC – Tieteen tietotekniikan keskus
Pauli Assinen	Helsingin yliopisto
Lise Eriksson	Åbo Akademi
Katja Fält	Tampereen yliopisto
Malin Fredriksson	Åbo Akademi
Siiri Fuchs	CSC – Tieteen tietotekniikan keskus
Enrico Glerean	Aalto-yliopisto
Catarina Harjunen	Åbo Akademi
Lucie Hradecka	Aalto-yliopisto
Nina Hynnä	Hämeen ammattikorkeakoulu
Helena Jäntti	Itä-Suomen yliopisto
Päivi Kanerva	Tampereen yliopisto
Riitta Koikkalainen	Kansalliskirjasto
Joona Koiranen	Metropolia-ammattikorkeakoulu
Mari Elisa Kuusniemi	Helsingin yliopisto
Ari-Pekka Kvist	Oulun yliopisto
Katja Laine	Vaasan yliopisto
Mietta Lennes	Helsingin yliopisto
Minna Marjamaa	Laurea-ammattikorkeakoulu
Marja Moisio	Helsingin yliopisto
Elina Mäntylä	Turun yliopisto
Niina Nurmi	Helsingin yliopisto
Elina Nurminen	Metropolia-ammattikorkeakoulu
Susanna Nykyri	Tampereen yliopisto
Janne Nyström	Yrkeshögskolan Arcada
Liisa Näpärä	Kansalliskirjasto
Jukka Rantasaari	Turun yliopisto
Päivi Rauste	CSC – Tieteen tietotekniikan keskus
Taina Saarenpää	Lapin yliopisto
Manna Satama	Itä-Suomen yliopisto
Riikka Sinisalo	LUT-yliopisto

Anna Småros	Yrkeshögskolan Arcada
Anne Sunikka	Aalto-yliopisto
Maria Söderholm	Suomen ympäristökeskus
Mika Virtanen	Oulun yliopisto
Anne-Marie Tuikka	Turun ammattikorkeakoulu
Qingbo Xu	Kauppakorkeakoulu Hanken